

ҚАДИМГИ ШИМОЛИЙ БАКТРИЯ ТОПОГРАФИЯСИНИ ЎРГАНИШДА ГЕОАХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ (ГИС) ДАН ФОЙДАЛАНИШ

Шоюсупова Мухаббат Афсаматовна

ЎзР ФА Санъатшунослик институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218880>

Аннотация. Ушбу мақолада қадимги Шимолий Бактрия топографиясини ўрганишда геоахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда ўрганиш ҳақида сўз боради. Ёдгорликларни археологик тадқиқ этиши, уларни асраб – авайлаш ва келажак авлодга асл ҳолича топиши долзарб масалалардан биридир.

Калим сўзлар: Бактрия, Сурхондарё, қадимги, қишлоқ, шаҳар, ҳудуд, санъат, маданият, мерос, ёдгорлик, топографик, геоахборот, ArcGIS, карта – схема.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению топографии древней Северной Бактрии с помощью геоинформационных систем. Археологическое исследование памятников, их сохранение и передача будущим поколениям в первоизданном виде является одной из актуальных задач.

Ключевые слова: Бактрия, Сурхандарья, древность, село, город, территория, искусство, культура, наследие, памятник, топографическая, геоинформация, ArcGIS, карта - схема.

Abstract. This article is devoted to the study of the topography of ancient Northern Bactria using geographic information systems. Archaeological research of monuments, their preservation and transmission to future generations in their original form is one of the urgent tasks.

Key words: Bactria, Surkhandarya, antiquity, village, city, territory, art, culture, heritage, monument, topographic, geoinformation, ArcGIS, map - diagram.

Сўнгги йиллардаги археологик тадқиқотлар ва янги кашфиётлар натижаларининг таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, Ўрта Осиё қадимги давр аҳоли манзилгоҳлари маданияти шаклланиши ҳамда ривожланишининг ҳудудий ўзига хос хусусиятларини геоахборот тизимлари (ГАТ) ёрдамида ўрганиш ва тадқиқ қилиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

ГАТ нафақат археологик топилманинг ҳудудий жойлашуви балки, ёдгорликлар, археологик маданиятларнинг ёйилиш ҳудудини ҳам аниқлаш борасидаги муаммоларни бир қадар ечиш имконини беради [1, 24].

Барча ГАТларда маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, хотирада сақлаш, янгилаш, таҳлил қилиш ва маълумотларни компьютер ёки етарли даражада тасвир хусусиятини қайта ишлай оладиган махсус дастурли техник воситалар орқали ушбу жараёнларни бажариш усуллари эътиборга олинган. Демак, бу тизим — турли усуллар билан тўпланган табиий тармоқлар ҳақидаги кенг мазмунли маълумотлар базасига таянган мукамал ривожланган тизим ҳисобланади [5, 3].

Қадимшунос олимлар томонидан Шимолий Бактрия ҳудудига жойлашган шаҳар ва қишлоқлар топографияси, маданияти, уларнинг аҳолиси, хўжалиги ушбу ҳудудлар орқали ўтган алоқа сув ҳавзалари, дарё кечувлари ва бошқа масалалар кўп йиллардан буён ўрганилмоқда. Тадқиқотлар давомида кўплаб археологик топилмаларга дуч келади. Археологик манбалар ҳажмининг кўплиги ва уларни ўрганиш ишлари кўламнинг

кенгайиши замонавий тадқиқот усуллари кўллаб тадқиқ қилиш заруратини кундан – кунга оширмоқда. Қадимда одамлар ов қилиши учун ўзларига керакли бўлган ўлжани қаерда эканлигини билишмаган, бунинг учун жойнинг географик ўрнини билиш муҳим бўлган. Ҳозирги жамиятда бундай маълумотларни ахборотлар ёрдамида билиш имконияти катта.

Геоахборот тизими – фаннинг янги, тез ривожланаётган соҳасидир. ГАТ ёрдамида карталар тузиш, дала тадқиқотларини олиб боришда Arc/Gis, Arc/Map, MapInfo, ArcView, Win Gis, Photomod, Geo Draw, Geo Graph, Adobe каби дастурлар кенг қўлланилмоқда.

Ҳозирги кунда карталар яратишнинг “қоғозли” деб аталган одатдаги технологияси билан бир қаторда, ГАТдан фойдаланган ҳолда карталар яратишнинг компьютерли технологияси жадал суратлар билан ривожланмоқда [5, 3]. Карталар цивилизациялар ҳақида хабар берувчи муҳим ҳужжат ҳисобланади. Ёзма манбаларга кўра, Шимолий Бақтрияда (Амударёнинг ўнг қирғоғи ва ўрта оқими) кушонлар даврига оид 230 дан ортик шаҳар ва қишлоқ аҳоли манзилгоҳлари аниқланган [2, 6]. Ушбу ёдгорликлар қадимшунос – тарихчи олимлар томонидан яхши ўрганилган. 1974 йилда Э.В. Ртвеладзе Сурхондарё вилоятида жойлашган археологик ёдгорликларнинг карта – схемасини ишлаб чиққан. Ушбу ёдгорликларнинг координатлари аниқланиб, Э.В. Ртвеладзе (1974) тузган “Сурхондарё

1-Расм. Сурхондарё вилояти археологик ёдгорликлар жойлашув карта-схемаси (Ртвеладзе. 1974. 96 с.)

2-Расм. Сурхондарё вилояти археологик ёдгорликлар жойлашув карта-схемаси (ArcGIS)

вилояти археологик ёдгорликлар жойлашув карта – схемаси” (1-Расм) ва Сурхондарё вилоятининг моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари миллий рўйхати (2019) га асосланиб, Arc GIS (онлайн) дастурида ушбу ҳудуднинг топографик харитаси ишлаб чиқилди (2-Расм).

Arc GIS – ESRI (Америка) компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, бу объектларни географик ва атрибут маълумотлари (бу маълумотлар базасида ўрин олган сонли ва белгили (рамзли) тавсифлардир) билан биргаликда ишлаш имкониятини беради.

2-расмда кўрсатилган картада Сурхондарё вилояти ёдгорликларининг координаталари аниқланиб, тоғ ва тоғ олдида ҳамда дарё бўйида жойлашган қадимги давр аҳоли манзилгоҳлари акс эттирилди. Картада географик объектлар алоҳида ранглар билан кўрсатилиб, шартли белгилар ва ёдгорликларнинг қирқим расмлари ҳам кўйилди. Бу ерда рангларнинг танланиши ҳудуд рельефини аниқ кўрсатиб туради.

Қадим замонлардан одамлар сув ҳавзаларига яқин жойларда яшашга ҳаракат қилганлар. Чунки, сув бор жойда қишлоқ хўжалиги, деҳқончилик ҳам яхши ривожланади. Деҳқончилик яхши бўлса инсонларнинг ҳаёт тизими яхшиланади. Сурхондарё вилоятида Сурхон – Шеробод водийсининг қадим замонларда ҳам обод ерлар бўлганлиги ҳақида манбаларда ёзиб қолдирилган. Олимларнинг фикрига ва текшириш натижаларига кўра, Шеробод дарёси ўтмишда бир нечта ирмоқдан иборат серсув дарё бўлган. Шеробод дарёсининг қадимдан мавжудлиги, дарё атрофида аҳоли зич жойлашиб, боғдорчилик ва чорвачилик билан шуғулланганлиги тўғрисида маълумотлар бор. Қадимги даврда ички зиддиятлар, урушлар оқибатида ирмоқлар ва ариқлар қаровсиз қолиб куриб қолган. Қишлоқлар сувсиз қолиб, боғлар, дарахтзорлар куриб, барча экин экиладиган ерлар чўлга айланган. Аҳоли сувсиз қолган қишлоқлардан дарёлар атрофига, тоғларга яқинроқ жойларга кўчиб кетган.

Ш.Р. Пидеяевнинг қайд этишига кўра, Сурхондарё вилояти кушонлар даври археологик ёдгорликлари, асосан, қишлоқ хўжалиги аҳоли манзилгоҳлари бўлиб, улар дарё водийларида ва каналлар қирғоқларида яшаган¹. Бу ерда жами 5 та суғориш тизими районларини ажратиб кўрсатган (2-жадвал). Улар қуйидагилар:

1. Шеробод дарёси водийси;
2. Сурхондарёнинг юқори оқими ҳудуди;
3. Сурхондарёнинг қуйи оқими ҳудуди;
4. Занг атрофи ёдгорликлари;
5. Амударёнинг ўнг қирғоғи.

Ушбу маълумотлар асосида кушонлар даври аҳоли манзилгоҳларининг топографик (жойлашув) карта – схемаси ишлаб чиқилди (3-Расм).

1-Жадвал

**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ КУШОНЛАР ДАВРИ АРХЕОЛОГИК
ЁДГОРЛИКЛАРИ СУҒОРИШ РАЙОНЛАРИ**

Суғориш туманлари	I тип	II тип	III тип	IV тип
Шеробод дарёси водийси	16 та	6 та	1 та	—
Сурхондарёнинг юқори оқими ҳудуди	15 та	2 та	2 та	2 та
Сурхондарёнинг қуйи оқими ҳудуди	10 та	5 та	1 та	-
Занг атрофи ёдгорликлари	4 та	4 та	1 та	-
Амударёнинг ўнг қирғоғи	3 та	2 та	1 та	2 та

¹ Пидеяев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии. Ташкент, 1978, стр. 144. (16-бет)

Манба: Пидаев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии. Ташкент, 1978, стр. 144. (18 с.)

3-Расм. Сурхондарё вилояти кушонлар даври археологик ёдгорликлари сугориш районлари картаси. (Google earth).

4-Расм. Сурхондарё вилояти кушонлар даври археологик ёдгорликлари сугориш туманлари (районлари) и картаси. (Google earth).

Ушбу харитада кушон даври аҳоли манзилгоҳларининг суғориш районлари алоҳида ранглар билан ажратилган. Ҳар бир суғориш районидаги ёдгорликлар махсус белгилар (ранглар) билан белгиланди. Исталган ёдгорликнинг устига босилса, у тўғрисида маълумот келиб чиқади: ёдгорликнинг тасвири, координаталари, кадастр рақами, қайси даврга тегишли эканлиги ва ҳоказо (4-Расм).

Кейинги йилларда янги компьютер дастурларининг кириб келиши рельефни уч ўлчамли (3Д) кўринишда тасвирлаш имкониятларини ҳам очиб бермоқда. Бу усулнинг

илмий ва амалий аҳамиятлари жуда катта, чунки ушбу усул орқали реал рельеф шакллари кўриш имкониятига эга бўламиз. Юқорида тузилган карталар орқали вилоятда олиб бориладиган тадқиқот ишларини бажаришда амалий ёрдам олишларига имконият яратади.

Юқорида баён этилганлардан хулоса чиқариб айтиш мумкинки, геоахборот тизими технологиялари берилган маълумотларни юқори аниқлик ва тезкорлик билан таҳлил қилиш хусусиятларига эга бўлиб, ундан фойдаланиш самарадорлиги юқори. Ушбу замонавий геоахборот тизими технологияларини қўллаш соҳага оид аниқ ва тезкор маълумотлар олиш, уларни оператив қайта ишлаш ва сақлаш имкониятларини яратади.

Шимолий Бактриянинг қадимги ёдгорликлари жаҳон цивилизацияси тарихини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Карталар эса, цивилизациялар ҳақида хабар берувчи ажойиб ҳужжат ҳисобланади. Бу карталарни геоахборот тизимларидан фойдаланиб онлайн шаклида яратиш эса ёдгорликлар билан қизиққан тадқиқотчилар учун амалий ёрдам бўлади. Булардан ташқари, геоахборот тизимлари маълумотларни қайта ишлаш, сақлаш, объектларнинг баландлигини ўлчаш, уларнинг келажакдаги хавф – хатарлардан ҳимоя қилиш, емирилишининг олдини олиш ва бошқаларни аниқлаш имконини беради.

Ушбу ёдгорликлар бағрида қанчадан-қанча сир-синоатлар яшириниб ётибди. Бу замин ўтмиши билан турли маданият ва динлар тарихи чамбарчас боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аннаев Ж.Т. Археологияда масофадан тадқиқ этиш усуллари. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, Тошкент. 2022. 1(01).
2. Завьялов В. А. Кушаншахр при Сасанидах (по материалам раскопок городища Зартепа). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. - 296 с.
3. Пидаев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии. Ташкент, 1978, стр. 144.
4. Ртвеладзе Э.В. Разведочное изучение Бактрийских памятников на юге Узбекистана. Древняя Бактрия. 1974. – с 96.
5. Сафаров Э.Ю. Географик ахборот тизимлари. Тошкент. “Университет”. 2010. – 44 б.